

УЎТ: 635.64.

БАТАТНИ СЕРҲОСИЛ НАВ НАМУНАЛАРИНИ ТАНЛАШ Тошкент давлат аграр университети таянч докторанти

Усмонова Бумайрам Мирсадиқовна

maryamusmanova939@gmail.com

Abstract. The experiment consists in selecting high-yielding varieties of sweet potato in the conditions of the Tashkent region, determining optimal planting dates and planting schemes.

11 varieties of sweet potato were planted in open ground from seedlings and evaluated for morphological and complex valuable economic characteristics. In the experiment, 5 local varieties of sweet potato and 6 varieties imported from Russia were studied, and the Treasury variety included in the State Register was used as a standard and compared with other varieties. The experiment had 4 replicates, the feeding area was 8.4 m². The plot was single-row, 4 m long, 2.1 m wide. and 20 plants were located on the plot.

Keywords. Planting scheme of sweet potatoes, varieties, tubers, sprouts, seedlings.

Аннотация. Тажрибада Тошкент вилояти шароитида батат ўсимлигини серҳосил навларини танлаш, мақбул экиш муддатлари ва экиш схемаларини аниқлашдан иборат. Батат ўсимлигини 11 та навларини очиқ майдонга кўчатидан экиб, морфологик ва комплекс қимматли хўжалик белгилари бўйича баҳоланган. Тажрибада бататни маҳаллий 5 та ва Россиядан келтирилган 6 та навлар ўрганилди ва Давлат реестрига кирган Хазина нави стандарт қилиб бошқа навларга таққосланди. Тажриба 4 қайтариқли, озикланиш майдони 8,4 м². Майдонча кўшқатор, узунлиги 4 м, эни 2,1 м. ва майдончада 20 та ўсимлик жойлашган.

Калит сўзлар. Батат, навлар, туганаклар, ўсимталар, кўчатлар экиш схемаси.

Аннотация. В Ташкентской области условия включают высокую урожайность новаринов, приемлемую продолжительность и точную схему.

11-й этаж расположен в непосредственной близости от экиба, морфологического и культурного комплекса белгилар-буйиче бахоланган. В 2013 году в России был создан Национальный реестр национальных и международных реестров национальных и международных реестров. Опыт 4 каятариклы, площадь озикланиша 8,4 м². Площадь косякатор, 4 м узунлиги, 2,1 м. а 20-я площадка-осимлик жойлашган.

Ключевые слова: Схема посадки батата, сорта, клубни, наросты, рассада.

Мавзунинг долзарблиги. Хозирги кунда кам тарқалган сабзавотлардан бири батат (ширин картошка) (*Ipomea batatas* L.) ҳисобланади. Батат юқори мазали озик-овқат хусусиятига эга ва ҳар хил мақсадларда фойдаланиладиган истиқболи ўсимлик бўлиб, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Озик-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) маълумотига кўра, 2022 йилда дунё бўйича 86410 минг тонна ишлаб чиқарилган бўлиб, 2021 йилга нисбатан 1,25% ошган. Дунё бўйича энг кўп батат етиштирувчи давлатлар Хитой (53,9%, яъни 46,7 минг т.), Малайзия (8,2 минг т.), Танзания (4,8 минг т.), Нигерия (4,7 минг т.), Ангола (2,5 минг т.), Уганда (2,4 минг т.), Ҳиндистон (2,3 минг т.), АҚШ (2,3 минг т.), Мадагаскар (2,2 минг т.), Ветнам (2,1 минг т.), Индонезия (2,0 минг т.), ҳисобланади.¹

Дунёда батат ёки ширин картошка жуда қимматли бўлиб, худди картошкадай қайнатилган, қовурилган ва пиширилган холида истеъмол қилинади, шу билан бирга консерва саноати, кондитер маҳсулотлари ишлаб чиқаришида, спирт ва крахмал олишда кенг фойдаланилади. Бундан ташқари батат чорвачиликда ем-хашак сифатида ҳам ишлатилади. Хитой, Ҳиндистон ва

¹statinformatoin.ru/sel/ogurec.html.

Индонезия каби давлатларда серҳосил навларини яратиш ва етиштириш технологияси бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Мамлакатимизда 2023 йили 463 минг тонна картошка маҳсулоти импорт қилинган бўлиб, уруғлик картошкани йиллик импорти 23 минг тонна, яъни 10 млн. долларни ташкил қилган. Ушбу муаммони қисман хал этишда батат маҳсулоти республикамизни барча туманлар айниқса, ғарбий-жанубий туманлари учун жуда муҳим бўлиб, иқлимнинг кескин исиб кетиши картошкани айланишига олиб келади, аммо бататнинг яхши ўсиши ва юқори ҳосил беришини таъминлайди ҳамда маълум миқдорда картошкани ўрнини боса олиши, шифобахшлиги ва парhez маҳсулот эканлиги билан ахамиятлидир. Ҳозирги кунда Республикамиз вилоятларида кичик майдонларда экилаётган бўлсада, бу экинни етиштириш майдонларини кенгайтириш, ҳосилдорлигини ошириш долзарбдир.

Ҳозирги кунда кам тарқалган сабзавотлардан бири батат (ширин картошка) (*Ipomea batatas* L.) ҳисобланади. Батат юқори мазали озиқ-овқат хусусиятига эга ва ҳар хил мақсадларда фойдаланиладиган истиқболи ўсимлик бўлиб, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) маълумотига кўра, 2022 йилда дунё бўйича 86410 минг тонна ишлаб чиқарилган бўлиб, 2021 йилга нисбатан 1,25% ошган. Дунё бўйича энг кўп батат етиштирувчи давлатлар Хитой (53,9%, яъни 46,7 минг т.), Малайзия (8,2 минг т.), Танзания (4,8 минг т.), Нигерия (4,7 минг т.), Ангола (2,5 минг т.), Уганда (2,4 минг т.), Ҳиндистон (2,3 минг т.), АҚШ (2,3 минг т.), Мадагаскар (2,2 минг т.), Ветнам (2,1 минг т.), Индонезия (2,0 минг т.), ҳисобланади.² Дунёда батат ёки ширин картошка жуда қимматли бўлиб, худди картошкадай қайнатилган, қовурилган ва пиширилган холида истеъмол қилинади, шу билан бирга консерва саноати, кондитер маҳсулотлари ишлаб чиқаришида, спирт ва крахмал олишда кенг фойдаланилади. Бундан ташқари батат чорвачиликда ем-хашак сифатида

ҳам ишлатилади. Хитой, Ҳиндистон ва Индонезия каби давлатларда серҳосил навларини яратиш ва етиштириш технологияси бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Мамлакатимизда 2023 йили 463 минг тонна картошка маҳсулоти импорт қилинган бўлиб, уруғлик картошкани йиллик импорти 23 минг тонна, яъни 10 млн. долларни ташкил қилган. Ушбу муаммони қисман ҳал этишда батат маҳсулоти республикамизни барча туманлар айниқса, ғарбий-жанубий туманлари учун жуда муҳим бўлиб, иқлимнинг кескин исиб кетиши картошкани айланишига олиб келади, аммо бататнинг яхши ўсиши ва юқори ҳосил беришини таъминлайди ҳамда маълум миқдорда картошкани ўрнини боса олиши, шифобахшлиги ва парҳез маҳсулот эканлиги билан ахамиятлидир. Ҳозирги кунда Республикамиз вилоятларида кичик майдонларда экилаётган бўлсада, бу экинни етиштириш майдонларини кенгайтириш, ҳосилдорлигини ошириш долзарбдир.

Бугунги кунда Республикамизда кам тарқалган сабзавот экинларини ассортиментини кўпайтириш ва етиштириш технологиясини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилган. Президентимизнинг ПФ-5853-сонли «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармони, Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 9 декабрдаги 652/11-сонли “Маҳаллий картошка етиштиришни кўпайтириш ва уруғчилик базасини янада мустаҳкамлаш бўйича кўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги қарорларида сабзавот-полиз, картошка шунингдек кам тарқалган сабзавот экинлари ассортиментини тобора кўпайтириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва истеъмол рационини яхшилаш, етиштирилаётган сабзавотларни тупроқ иқлим шароитга мослаш, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш соҳасига интенсив технологияларни жорий этиш ҳамда етиштиришнинг инновацион, ресурстежамкор агротехнологияларни қўллаш вазифалари белгилаб берилган.

Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилояти шароитида батат ўсимлигини серхосил навларини танлаш, мақбул экиш муддатлари ва экиш схемаларини аниқлашдан иборат.

№	Нав намуналари	Келиб чиқиши
1	Хазина (ст)	Ўзбекистон
2	Сочакинур	Ўзбекистон
3	Гулду	Ўзбекистон
4	Филял	Ўзбекистон
5	Тойлоқи	Ўзбекистон
6	Спартак	Россия
7	Японский фиолетовый	Россия
8	Бельву	Россия
9	Тата-кото	Россия
10	Бургунди	Россия
11	Японский	Россия

Дала тажрибаси. Батат ўсимлигини 11 та навларини очик майдонга кўчатидан экиб, морфологик ва комплекс қимматли хўжалик белгилари бўйича баҳоланган. Тажрибада бататни маҳаллий 5 та ва Россиядан келтирилган 6 та навлар ўрганилди ва Давлат реестрига кирган Хазина нави стандарт қилиб бошқа навларга таққосланди. Тажриба 4 қайтариқли, озикланиш майдони 8,4 м². Майдонча кўшқатор, узунлиги 4 м, эни 2,1 м. ва майдончада 20 та ўсимлик жойлашган.

Тажрибада фойдаланилган нав намуналари рўйхати

2. Дала тажрибаси. Батат ўсимлигини Тошкент вилояти шароитида энг мақбул экиш муддати аниқлаш. Бунда бататни кўчатидан 4 та экиш муддати ўзаро таққосланди. Назорат сифатида бататни 15 апрелда экилган варианты олинди. Тажриба вариантлари қуйидагича:

1 - вариант 15 апрел (назорат)

2. - вариант 25 апрел

3 – вариант 5 май

4 - вариант 15 май

Мақбул экиш муддатларини аниқлашда бататни Тойлоқи навини 4 та экиш

муддатида етиштирилди. Тажриба 4 қайтариқли, озикланиш майдони 8,4 м². Майдонча қўшқатор, узунлиги 4 м, эни 2,1 м. ва майдончада 20 та ўсимлик жойлашган.

3. Дала тажрибаси. Бататни мақбул экиш схемалари ва озикланиш майдони ўрганилди. Ушбу тажрибада бататни Тойлоқи навини 3 та экиш схемасида кўчатидан экиб ўстирилди. Бунда назорат вариант сифатида $\frac{(140+70)}{2}$ х40 см экиш схемаси олинди.

Ушбу тажрибада қуйидаги вариантларда тажриба олиб борилди:

$$\frac{(140+70)}{2} \times 40 \text{ см} = \text{озикланиш майдони } 0,42 \text{ м}^2 - \text{назорат}$$

$$\frac{(140+70)}{2} \times 30 \text{ см} = \text{озикланиш майдони } 0,315 \text{ м}^2$$

$$\frac{(90+50)}{2} \times 30 \text{ см} = \text{озикланиш майдони } 0,28 \text{ м}^2$$

Вариантлар ўзаро бир-бири билан ўсимликлар озикланиш майдони 0,42, 0,315, 0,28 м² ҳамда майдондаги ўсимлик сони назоратда 23809 тани ташкил этган бўлса вариантлар аро 31746 дан 35714 минг гача ўсим/га бўлган вариантларда ўрганилди.

Тажриба 4 қайтариқли, озикланиш майдони 8,4 м². Майдонча қўшқатор, узунлиги 4 м, эни 2,1 м. ва майдончада 20 та ўсимлик жойлашган.

Тадқиқотлар қуйидаги методикалар асосида олиб борилди: «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур». Выпуск IV Картофель, бахчевые и овощные культуры (М. Колос. 1975), «Методика полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1985), «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» (Белик В.Ф., 1992), Международные правила анализа семян. – Москва Колос, 1984. Широкий унифицированный классификатор СЭВ и международный классификатор СЭВ вида *Ipomea batatas* L. – Ленинград ВИР, 1980. «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси» (А.Азимов в бошқ., 2002).

Бататни етиштириш технологиясининг иқтисодий самарадорлигини

аниқлашда «Қишлоқ хўжалик экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар» 2020-2025 йиллар учун. II-қисм.(Т. ҚСХВ, 2020), номли чоп этилган тўплам кўрсатмасидан фойдаланилди.

Дала тажрибаларини олиб боришда қуйидаги кузатувлар, ҳисоблаш ва таҳлиллар ўтказилди:

1. Фенологик кузатувлар. Кўчатларни экиш муддати, кўчатларни тутувчанлиги, биринчи ва охириги ҳосил териш муддатлари аниқланди. Кузатувлар икки қайтариқда, ушбу ўсув фазасига кирган ўсимликлар сонини санаш билан аниқланди.

3. Биометрик ўлчовлар. Ўсимликни ёппасига ҳосилга кирган даврида ўтказилди. Бунда ўсимликни асосий пояси узунлиги, ён шоҳлар сони, узунлиги ва барглари сони аниқланди. Ўлчовлар ҳар бир майдончадаги 5 та ўсимликда ўтказилди.

4. Ҳосилдорлик кўрсаткичларини аниқлаш. Бататни ҳосили етилганда ўтказилди. Ҳар бир майдончада умумий ҳосил теришиб, уни товарбоп ва нотовар қисмга ажратилди. Ҳар бир фракция торозида алоҳида тортилди ҳамда товарбоп ва нотовар ҳосил фоизлари ҳисобланди.

5. Меванинг товарбоп сифатини аниқлаш. Бататни йиғилган товарбоп ҳосил сони ва мевани ўртача вазни аниқланди.

6. Дегустацион баҳллаш. Бататни ташқи кўриниши, ранги, шакли ва этли қисмининг ранги ва ундан тайёрланган маҳсулотлар мазаси 10 баллик балда баҳоланди.

7. Иқтисодий самарадорлигини аниқлаш. Бататни истиқболли навларини етиштиришда умумий сарф харажатлар, олинган ҳосил ва соф фойда, назоратга нисбатан таққослаш йўли билан ҳисобланди.

8. Тадқиқот натижаларини статистик тахлили «Excel 2010» ва «Statistica 7.0 for Windows» компьютер дастурларида дисперсион тахлил усули бўйича ҳисобланди.

Батат туганақларини экиш ва кўчатларини ўстириш.

Батат туганақларидан ўсимталар, кўчатлар олиш кўрсаткичлари
(2022-2024 йй).

№	Навлар	Туганақлар вазни, г	Битта туганақдан нихолларни пайдо бўлиши		Битта туганақдан олинган кўчатлар	
			Кун	дона	сони	st-га нисбатан
1	Хазина-st	90	16	5	45	-
2	Сочакинур	150	15	8	30	-15
3	ГулДУ-1	130	16	6	48	3

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE

4	Филиал	120	18	4	25	-20
5	Тойлоқи	110	15	7	61	16
6	Спартак	110	15	8	66	21
7	Японский фиолетовый	135	15	7	65	20
8	Бельву	120	20	3	55	10
9	Тата кото	130	20	2	5	-40
10	Бургунди	90	19	4	24	-21
11	Японский	90	15	6	55	10

Хулосалар

1. Тажрибалар олиб борилган Тошкент вилояти тупроқ-иқлим шароити батат етиштириш учун энг қулай ҳисобланиши, асосий ва такрорий экин сифатида бататнинг истиқболли навларини экиб парваришлаш, бир қанча агротехнек тадбирларни олиб бориш мумкин бўлган географик жиҳататдан мақбул ҳудуд эканлигини таъкидлаш лозим.
2. Олиб борилган тадқиқотлар, тажрибалар давомида олимлар тавсия этган метод ва услублардан фойдаланиш натижасида, тажрибаларимиздан олинган илмий натижалар аниқ ва маълум бир кўрсатмаларга асосан статистик таҳлил этилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. 2024. – б. 53.
- 1.2. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси”.-Т. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2002 й. 181–185-б.
- 1.3. Белик В.Ф. Методика физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве. - Москва, 1970. – С. 211.

- 1.4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – С. 223-290.
- 1.5. Мавлянова Р.Ф., Меджитов С.М. Рекомендации выращивания батата в Узбекистане. Ташкент. 2003. с. 28
- 1.6. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск IV Картофель, овощные и бахчевые культуры. – Москва Колос, 1975. – С. 36-46.
- 1.7. Международные правила анализа семян. – Москва Колос, 1984. – С. 34-126.
- 1.8. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Под ред. В.Ф.Белика. – Москва Агропромиздат, 1992. – С. 15-310.
- 1.9. Мойсейченко В.Ф. и др. Основы научных исследований в плодоводстве, овощеводстве и виноградарстве. – Москва Колос, 1994. – С. 135-160.
- 1.10. ОСТ-46-71-78. Делянки и схемы посева в селекции, сортоиспытания и первичном семеноводстве овощных культур. Параметры. – Москва. Госстандарт, 1978. – С. 5-7.
- 1.11. Чуб В.Е. Природноресурсный потенциал Республики Узбекистан. // Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. – Ташкент Главное управление по метеорологии при КМ РУз, 2000. – С. 5-38.